

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

Байбекова Мадина Махмудовна

к.пс.н.старш преп.кафедры заведующая кафедрой педагогика и психология университети
Дружба народов имени Академика А.Кутбекова. Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10111692>

Значимость корригирования устной речи у детей с нарушением зрения во многом определяется ее компенсаторной функцией, способствующей активизации познавательной деятельности ребенка, формированию его личности. Речевое развитие аномального ребенка является одним из основных компонентов психологической основы усвоения знаний в школе.

Определение предмета и проблемы исследования является актуальным также и потому, что до настоящего времени остаются не раскрытыми многие вопросы, связанные с изучением структуры сложного дефекта, сочетающего в себе одновременно нарушения речи и зрения. Нет также достаточных данных о характере и природе речевых нарушений как целостной системы у детей с глубокими дефектами зрения, не изучены вопросы раннего предупреждения и преодоления нарушений их речи.

Исходя из этого, целью нашего исследования было: выявление нарушений речи как системы у детей с глубокими дефектами зрения и разработка коррекционной логопедической работы со слепыми и слабовидящими детьми, позволяющей влиять на процесс формирования полноценной речи и на обеспечение своевременной готовности к усвоению родного языка в школе.

Значительную группу слабовидящих детей с общим недоразвитием речи удалось выделить С.Л. Коробко.

Во всех рассмотренных работах (по нарушениям звукопроизношения и по системному недоразвитию речи) отмечается, что речевые расстройства встречаются у детей с глубокими дефектами зрения значительно (в полтора - два раза) чаще, чем у зрячих. Данные о причинах этих нарушений в литературе разноречивы. Большая часть авторов связывает речевые расстройства у слепых и слабовидящих детей непосредственно с дефектами зрения (степенью нарушения зрения и временем его появления). Но в литературе имеются разрозненные данные и о том, что у таких детей речевые расстройства могут быть следствием самых разнообразных причин: нарушений внутриутробного развития и ЦНС, воздействия эмоциональных и соматических факторов, ограничения непосредственных контактов с окружающим миром, неблагоприятного влияния окружающей среды, слабого развития моторики и координации и др. (К. Бюрклен, 1934; П. Мельников, 1934; А.И. Скребницкий, 1903; J.M. Jan, R.D. Freeman, P.E. Scott, 1977; T. Cutsforth, 1932; D. Warren; 1977 - со ссылкой на других авторов).

Весьма немногочисленными являются сведения, представленные в логопедической и методической литературе, о содержании и направленности коррекционной речевой работы с детьми, имеющими глубокие дефекты зрения. Существующей материал свидетельствует о том, что методика логопедической работы определена главным образом в плане коррекции нарушений звукопроизношения (В.К. Иванова, 1980; М.Е. Хватцев, 1938; С.Л. Шапиро, 1970; А.Д. Шипило, 1964; С.В. Яхонтова, 1959).

Направления логопедической работы со слепыми и слабовидящими лишь начинают определяться в связи с исследованиями, проводимыми более всего тифлопедагогами, методистами и частично - логопедами, изучающими вопросы интенсификации специального коррекционно-развивающего обучения (О.Л. Жильцова, 1971; С.Д. Коробко, 1973; Н.С. Костючек, 1967; В.А. Феоктистова, 1977).

Доказано, что положительные результаты достигаются даже у 6 - 8-летних слепых и слабовидящих детей вследствие того, что комплексная работа проводится дифференцированно и часто - индивидуально относительно различных групп (с учетом речевого нарушения, его структуры, а также - зрительного дефекта). Это заставляет выдвинуть следующее значимое теоретическое положение. Наиболее раннее выявление нарушений устной речи и организация коррекционной работы должны способствовать предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии детей. В свою очередь это создаст базу для значительного повышения компенсаторной роли речи. Речь будет стимулировать высокое личностное развитие слепого и слабовидящего ребенка на самых начальных этапах его воспитания.

REFERENCES

1. Логопедическая подготовка учителя. - Народное образование, 1965, №10, с.30-33.
2. Волкова Л.С. Виды речевых нарушений и дифференцированный подход учителя к их устранению. - В сб.: V Всесоюзная сессия по дефектологии: Тез. докл. - М., Просвещение, 1967, с.217-219.
3. Нарушения детской речи и их устранение в учебно-воспитательном процессе - В сб. научн. труд. ЛГПИ им. В. Лаписа, в.1, Рига, Звайгзне, 1969, с.34-58.
4. Изучение дисграфии у учащихся с нарушениями зрения. - В сб.: VI Всесоюзная сессия по дефектологии: Тез. докл. - М., АПН СССР, 1971, с.108-104.